

BACHADON BO'YNINING TO'QIMALARIDAGI O'ZGARISHLAR

Erdanov Ulug'murod G'aybullo o'g'li

Ordinator

Negmadjanov B.B.

Ilmiy rahbar: professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940000>

Annotatsiya. Bachadon bo'yni displaziyasi, asimptomatik kechadi, malignizatsiya bo'yicha eng yuqori xavfiga ega, har yili 37 000 ayolda bachadon bo'yni saratoni aniqlanadi. Bu tug'ruq yoshidagi ayollarga ta'sir qiladi, shuning uchun uni erta tashxisi zamonaviy onkoginekologiyaning dolzarb mavzularidan biridir. Tadqiqot maqsadi: bachadon bo'yni displaziyasini tashxislash usullarini Samarqand sharoitida tahlil qilish. Materiallar va usullar: tadqiqot ob'ekti 35 nafar bachadon bo'yni patologiyasi bo'lgan ayollar bo'lib, ular 2019 yildan 2021 yilgacha Samarqand davlat tibbiyot universitetining 2-son Akusherlik va ginekologiya kafedrasida ginekologiya bo'limida tekshiruvdan o'tkazildi. Natijalar: Papanikolau usulidan foydalanganda samaradorlik CIN I -25,7%, CIN II-54,3%, CIN III-17,1% va suyuq sitologiyadan foydalanganda CIN I-20%, CIN II-57,1% va CIN III-20% aniqlandi. Xulosa: ma'lumotlarga asoslanib shuni aytish mumkinki, suyuq sitologiya usullari va Papanikalau usuli bachadon bo'yni prekanserov kasalliklarini skrining sifatida qo'llash erta tashxis qo'yish va oldini olishning samarali va ishonchli usuli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: displaziya, atipiya, bachadon bo'yni, saraton, suyuq sitologiya, Papanicolaou usuli, CIN.

Dolzarbliigi. Bachadon bo'yni interepitelial neoplaziyasi saratonga ishora qiladi, chunki bachadon bo'yni displaziyasi bachadon bo'ynida atipik hujayralar mavjudligi bilan tavsiflanadi. Ko'pincha servikal displaziya belgilersiz yani simptomsiz kechadi. Shuning uchun kasallik o'sib borishi va qisqa vaqt ichida saraton kasalligiga aylanishi mumkinligi sababli xavflidir. Har yili bachadon bo'yni saratoni bilan kasallangan 37 000 ta holat aniqlanadi. Bachadon bo'yni saratoni saraton kasalligi bilan xastalangan bemorlar orasida muhim rol o'ynaydi, chunki u yuqori kasallanish va o'lim darajasiga ega, bu esa yanada diqqatga sazovordir, bemorlarning yosh oralig'i tug'ruq yoshi va undan yuqori bo'lishi mumkin [1,3,7,15].

Zamonaviy adabiyotlarga ko'ra bachadon bo'yni displaziyasining qo'zg'atuvchi omillari: xavfli onkologik kasalliklarga chalingan ayollarda ikkilamchi rivojlanish, noto'g'ri odatlari bo'lgan ayollar (alkogol iste'moli, chekish), asoratlari ko'p homiladorlik, bachadon va bo'yinning uzoq muddatli yallig'lanishi, bachadon bo'yni eroziyasi va boshqalar [2, 4, 8, 12].

1941 yildan boshlab diagnostika maqsadida Papanikalau vaginal tekshiruvi yoki PAP surtmalarini olish qo'llanila boshlandi. O'shandan beri u asosiy skrining usuli bo'lib kelgan va hujayra o'zgarishlarini erta bosqichda aniqlashga yordam berdi va shu bilan aniqlash, erta tashxis qo'yish va davolash ko'rsatkichlarini yaxshiladi, bu esa o'z navbatida o'limning kamayishiga va umr ko'rish davomiyligining oshishiga yordam berdi.

Yangi diagnostika usullarining fan va amaliyotga joriy etilishi bachadon bo'yni muguzlanuvchi va silindrsimon epiteliysining o'zgarishi mexanizmlarini yaxshiroq tushunishga, ularni erta bosqichda tashxislashni o'rganishga va to'qimalarga agressiv ta'sir ko'rsatmasdan bemorlarni

boshqarishga imkon berdi. Suyuqlikka asoslangan sitologiya bugungi kunda bachadon bo'yni saratoni uchun eng keng tarqalgan sitologiya testlaridan biriga aylandi.

JSST 95% samaradorlik bilan bachadon bo'yni kasalliklarini tekshirish uchun suyultirilgan sitologiyadan foydalanishni tavsiya qiladi. Material maxsus sitotoksik vosita yordamida og'riqsiz ravishda olinadi va darhol muhrlangan flokulyatsiya suyuqlikdagi suyuqlik bilan aralashtiriladi. Shuning uchun bu tadqiqot suyultirilgan sitologiya deb ataladi.

Suyuq sitologiyada hujayra va uning yadrosi o'zgarib qo'yiladi va yakuniy tashxis qo'yiladi. Olingan materialga qo'shimcha ravishda polimeraza zanjiri reaksiyasi (PZR) va immunositokimyoviy tekshirish ham amalga oshirilishi mumkin. Materiallar hayzdan 10 dan 20 kungacha olinadi. Sinov natijalari 7-10 kundan keyin chiqadi. Sinovdan so'ng oz miqdorda vaginal oqindi paydo bo'lishi mumkin, shuning uchun testgacha jinsiy aloqa, vaginal yuvish yoki tamponlamaga yo'l qo'yilmaydi.

Bachadon bo'yni patologiyalarini tashxislash va davolash bir necha yillar davomida ginekologik kasalliklarning dolzarb muammolaridan biri bo'lib kelgan. Chunki bu patologiyalar o'z vaqtida aniqlanmasa va davolanmasa, kasallik ehtimoli tobora xavfli bo'lib boradi. Milliy skrining dasturining 10 yillik samaradorligini baholash uchun Gollandiyada o'tkazilgan tadqiqotda 3 ta sitologiya usuli (an'anaviy usul va 2 ta suyuq sitologiya usuli) solishtirildi. BD TriPath tizimidan (SurePath) foydalanish LSIL diagnostikasi uchun yuqori sezuvchanlikka ega ekanligi ko'rsatildi va bu bachadon bo'yni saratoni bilan kasallanish va o'limni kamaytirishga olib keladi va shu bilan skrining dasturining sog'liq uchun foydasini oshiradi.

Maqsad: bachadon bo'yni displaziyasini tashxislash usullarini Samarqand sharoitida tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tadqiqot Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida bazasidagi ginekologiya bo'limida negizida 2019-2021 yillarga o'tkazildi. Tadqiqotda bachadon bo'yni patologiyasi bo'lgan 35 ayol (asosiy guruh) va bachadon bo'yni patologiyasi belgilari bo'lmagan 35 bemor (nazorat guruhi) ishtirok etdi.

Tadqiqot davomida bemorlarda anamnez, kolposkopiya, qin tekshiruv, laboratoriya tekshiruvlari o'tkazildi: umumiy qon ro'yxati, siydik, guruh va Rh mansubligi; bakteriologik (bachadon bo'yni kanalidan oqindini tekshirish, qinning tozalik darajasini sitoskopik usulda o'rganish) va sitologik tadqiqot usullari: Papanikolau usuli va suyuq sitologiya usuli, kolposkopiya.

Klinik tadqiqotda biz anamnezni, turmush sharoitini va turmush sharoitini o'rgandik, bolalik davridagi kasalliklarni, hayz ko'rishning rivojlanishini, har bir bemorning akusherlik-ginekologik va ob'ektiv holatining xususiyatlarini tahlil qildik.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun quyidagi statistik ishlov berish usullaridan foydalanildi: t - Student mezon, Pirson korrelyatsiya tahlili.

Ma'lumotlar bazasi Microsoft Office 2013 dasturida prognozli qiymatga ega bo'lgan mezonlar va barcha mumkin bo'lgan diagnostika funksiyalari asosida tuzilgan. Barcha hisob-kitoblar Excel dasturining statistik funksiyasi va Statistic 6.0 dan foydalangan holda amalga oshirildi.

Natijalar. Bemorlarning o'rtacha yoshi $38,4 \pm 4,5$ yoshni tashkil etdi. Asosiy guruhdagi bemorlarning anamnezida tos a'zolarining tez-tez yallig'lanish kasalliklari, tez-tez abortlar, og'irlashgan tug'ilishlar (3 dan ortiq tug'ilishlar soni 25,7%, homiladorlik asoratlari 54,3%, bachadon bo'yni yorilishi 31,4%). %).

Ma'lumotlarga asoslanib, bachadon bo'yni displazi bilan og'rigan ayollarning ko'pchiligida gormonal kasalliklar mavjud deb taxmin qilish mumkin, chunki ularda 85,7% hollarda hayz davrining buzilishi va 22,86% hollarda anormal bachadon qon ketishi kuzatiladi.

Displazi bilan og'rigan bemorlarda bachadon bo'yni tramatizatsiyasi kasallik bilan sababiy bog'liqlikka ega. Asosiy guruhdagi ayollarning 20 foizi bir necha marta abort qilishgan.

Kolposkopik tekshiruv 10 (28,6%) bemorda CIN I, 20 (57,1%) bemorda CIN II, 5 (14,3%) bemorda CIN III, asosiy guruhdagi 5 (20%) bemorda metaplaziya qayd etilgan. Nazorat guruhidagi bemorlarning kolposkopik tekshiruvda kolposkopik rasmda patologiya aniqlanmadi.

Ob'ektiv ma'lumotlarga ko'ra, deyarli sog'lom deb baholangan bemorlarning nazorat guruhida shikoyatlar bekor qilinmadi. Jinsiy traktidan o'rtacha miqdorda ajratmalar 5 (14,3%) bemor tomonidan qayd etilgan.

Papanicolaou usuli yoki PAP testi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotda quyidagi natijalarga erishildi: CIN I 9 (25,7%), CIN II - 22 (62,8%) va CIN III - 4 (11,4%) bemorda, ulardan bir holatda (2,86%) atipik hujayralar aniqlangan. Nazorat guruhida 2 (5,7%) bemorga CIN I tashxisi qo'yilgan.

Xuddi shu bemorlarni suyuq sitologiya usuli yordamida tekshirishda CIN I 8 (22,8%) bemorda, CIN II 20 (57,1%) va CIN III 7 (22,8%) bemorda, shu jumladan bitta (2,9%) bemorda aniqlangan. hujayra atipiyasi. Nazorat guruhida 3 (8,6%) bemorga CIN I tashxisi qo'yilgan.

Shunga asoslanib, suyuq sitologiya usuli skrining tahlili uchun hujayra tuzilmalarining o'zgarishlar darajasini aniqlashga nisbatan sezgirroq ekanligini aytish mumkin. Ammo shunga qaramay, ikkala usulda ham atipik hujayralarni aniqlash samaradorligi bir xil darajada qolmoqda.

Shunday qilib, bemorlarning asosiy guruhida to'liq klinik va laboratoriya tekshiruvini displaziyaning rivojlanishi bilan kolposkopik rasmning sito-gistologik usullarga mos kelishini ko'rsatdi, erta bosqichlarda kolposkopik rasm o'zgarmasligi mumkin. Natijada, gistologik ma'lumotlar asosida yakuniy tashxis qo'yiladi.

Bachadon bo'ynidagi o'zgarishlar holatiga ko'ra, asosiy guruh bemorlari suyuq sitologiyada aniqlangan displaziya darajasiga ko'ra 3 kichik guruhga bo'lingan: CIN I 8 (22,8%), CIN II - 20 (57,1%) va. CIN III - 7 (22,8%) bemorlarda, shu jumladan hujayra atipiyasi bo'lgan bitta (2,9%) bemorda.

CIN I kichik guruhidagi ayollarning shikoyatlarini tahlil qilganda, 3 (42,8%) bemorlarda hidli ko'p miqdorda oqindi va 2 (28,5%) qorinning pastki qismida tortishish xarakteridagi og'riqlar va / yoki jinsiy aloqa paytida og'riqlar bor edi. Qichishish CIN I kichik guruhining 3 nafar bemorini (42,8%) bezovta qildi.

Umuman olganda, to'liq klinik va laboratoriya tekshiruvini bilan qichishishi bo'lgan barcha bemorlarda kandidoz (ushbu kichik guruhning 42,8%, asosiy guruh bemorlarining 8,6%) va ektopion - 2 tasida (ushbu kichik guruhning 28,6%, 5, Asosiy guruhdagi bemorlarning 7 foizi) bemorlar.

Nazorat guruhida bir bemorda (2,86%) bachadon bo'yni ektopionining mavjudligi aniqlandi. CIN II bo'lgan kichik guruhga 20 ta ayol kiradi, ulardan 17 tasi (ushbu kichik guruhning 85%, asosiy guruhdagi bemorlarning 48,5%) va 15 (ushbu kichik guruhning 75%, 42,8% bemorlar)

vaginal oqindi. asosiy guruh bemorlari) qorinning pastki qismida og'riqlar, 10 (ushbu kichik guruhning 50%, asosiy guruh bemorlarining 28,6%) og'riqli jinsiy aloqa, 2 (ushbu kichik guruhning 10%, bemorlarning 5,7%). asosiy guruh) bemorlarda kam miqdorda dog'lar va qorinning pastki qismida og'irlik hissi qayd etilgan. 2 ta holatda (ushbu kichik guruhning 10%, asosiy guruh bemorlarining 5,7%), siyish tez-tez va og'riqli edi.

Umuman olganda, CIN II kichik guruhidagi ayollarni to'liq klinik va laboratoriya tekshiruvi aniqladi: kandidoz - 7 ta (ushbu kichik guruhning 35%, asosiy guruh bemorlarining 20%), leykoplakiya - 4 ta (ushbu kichik guruhning 20%), Bemorlarning 11,4% asosiy guruh), ektropion - 4 (ushbu kichik guruhning 20%, asosiy guruh bemorlarining 11,4%) bemorlarda.

CIN III kichik guruhiga 7 nafar bemor kirdi, ularning barchasida oq rangdagi vaginal oqindi, shuningdek, qorinning pastki qismida og'riq bor edi. Ulardan 6 nafari (ushbu kichik guruhning 85,7 foizi, asosiy guruh bemorlarining 17,1 foizi) jinsiy aloqa paytida og'riqni qayd etgan va uchta bemorda (ushbu kichik guruhning 42,8 foizi, asosiy guruh bemorlarining 8,6 foizi) jinsiy aloqa paytida qonli oqindi bo'lgan. Ulardan 4 nafari (ushbu kichik guruhning 57,1 foizi, asosiy guruhdagi bemorlarning 11,4 foizi) tez-tez siyishgan.

Umuman olganda, to'liq klinik va laboratoriya tekshiruvi aniqlandi: kandidoz - 4 tasida (bu kichik guruhning 57,1%, asosiy guruh bemorlarining 11,4%), leykoplakiya - 6 ta (ushbu kichik guruhning 85,7%, asosiy bemorlarning 17,1%). guruh), ektropion - 3 (ushbu kichik guruhning 42,8%, asosiy guruh bemorlarining 8,6%) bemorlarda, atipik hujayralar 1 (ushbu kichik guruhning 14,3%, asosiy guruhlar bemorlarining 2,86%). CIN III ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, bizning holatimizda asemptomatik kurs kuzatilmadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, bu bemorlarda og'ir akusherlik va ginekologik tarix bor edi. Bundan tashqari, ushbu bemorlarning hech biri ginekologga tashrif buyurmagan va 3 yildan ortiq vaqt davomida profilaktik tekshiruvlardan o'tmagan.

Xulosa. Kuzatishlarimiz natijalariga asoslanib, biz quyidagi xulosalarga keldik: Papanikolau usuli yordamida bachadon bo'yni displaziyasini tashxislashda CIN I-25,7%, CIN II-62,8%, CIN III-11,4% darajasi aniqlandi, ulardan 1 (2,9% da atipik hujayrali atipiya bor edi. Suyuq sitologiyada CIN I-20%, CIN II-57,1% va CIN III-20% aniqlangan, ulardan faqat 1 nafarida (2,9%) atipik hujayrali atipiya mavjud. Shuning uchun suyuq sitologiya usuli displaziya darajasini aniqlashning samarali usuli hisoblanadi. Papanicolaou va suyuq sitologiya xuddi shu tarzda atipik hujayralarni ko'rsatdi. Ikkala usul ham ularning samaradorligini ko'rsatadi, ammo suyuq sitologiya usuli hujayra tuzilmalaridagi o'zgarishlarga nisbatan sezgirroqdir.

References:

1. Ахметгареева Р. Р., Никифорова С. А. ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ, ПРИЧИНЫ //Научный форум: медицина, биология и химия. – 2019. – С. 16-20.
2. Бурцев Д. В., Димитриади Т. А., Холодная Т. О. Способ диагностики степени дисплазии шейки матки. – 2019.
3. Доброхотова Ю. Э., Боровкова Е. И. Международные алгоритмы ведения пациенток с дисплазией шейки матки //Гинекология. – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 27-32.
4. Обухова Е. А. и др. ЗНАЧЕНИЕ lincROR И lincSURV В РАЗВИТИИ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ. – 2021.
5. Полякова С. М., Брагина З. Н., Романюк О. Е. Дисплазия шейки матки

- (цервикальная интраэпителиальная неоплазия) //Современная морфология: проблемы и перспективы развития. – 2019. – С. 48-49.
6. Ризаев Ж. А. и др. Анализ активных механизмов модуляции кровотока микроциркуляторного русла у больных с пародонтитами на фоне ишемической болезни сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью //Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – №. 4 (1). – С. 338-342.
 7. Умарова С. Ю., Гертман В. Д. ДИАГНОСТИКА ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ //ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. – С. 210.
 8. Худоярова Д. Р., Шопулотова З. А. OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
 9. Шопулотова З. А. и др. ЯВЛЕНИЯ КОМОРБИДНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ //Медицинская наука и практика: междисциплинарный диалог. – 2022. – С. 193-196.
 10. Desravines N. et al. Topical therapies for the treatment of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 2–3: A narrative review //Gynecologic oncology reports. – 2020. – Т. 33. – С. 100608.
 11. Honore L. The HPV determinants of CIN I //Eur. J. Gynecol. Oncol.-1997.-vol. 18.-p. 117-123.
 12. Kalliala I. et al. Incidence and mortality from cervical cancer and other malignancies after treatment of cervical intraepithelial neoplasia: a systematic review and meta-analysis of the literature //Annals of oncology. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 213-227.
 13. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. ANEMIA IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE DISEASE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 761-765.
 14. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. MANIFESTATIONS OF EXAMINATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN (CLINICAL CASE) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
 15. KHUDOYAROVA D. R. et al. RESTORING NATURAL FERTILITY IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 43.
 16. TODJIEVA N. I., ugli SHOPULOTOV S. A. COMMUNICATION OF PRE-CLAMPSIA OF SEVERE DEGREE AND EXTROGENITAL DISEASES //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 77.
 17. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. THE ROLE OF STAPHYLOCOCCAL INFECTION IN THE STRUCTURE OF INFLAMMATORY DISEASES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1180-1183.
 18. Rizaev Z. A., Abdunosirovich R. R., Sharipovna N. N. Ways to improve the organization of dental services for chemical industry workers //The American journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2020. – Т. 2. – №. 12. – С. 35-39.
 19. Shopulotova Z., Bazarova F., Temirova R. CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 653-658.
 20. Uteniyazov R. et al. LIQUID CYTOLOGY METHOD IN EARLY DIAGNOSIS OF THE CERVIX UTERI DYSPLASIA //InterConf. – 2020.
 21. Zhang C. et al. The direct and indirect association of cervical microbiota with the risk of

